

AXLOQIY VA FUQAROLIK TARBIYASINI INTEGRATSIYALASHDA ZAMONAVIY TENDENSIYALAR VA YONDASHUVLAR

M.S. Alimov

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti yetakchi ilmiy xodimi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19550227>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada zamonaviy oliy ta'lim tizimida yuz berayotgan o'zgarishlar, xususan, ta'lim samaradorligini iqtisodiy mezonlar asosida baholash tendensiyasining kuchayishi va uning ta'limning an'anaviy maqsadlariga ta'siri tahlil qilinadi. Kasbiy yo'nalishlarga qiziqishning ortishi fonida gumanitar fanlarning nufuzi pasayib borayotgani hamda bu holat talabalarning axloqiy va fuqarolik sifatlarini shakllantirish jarayoniga qanday ta'sir ko'rsatayotgani yoritiladi. Shuningdek, maqolada axloqiy va fuqarolik ta'limini turli ta'lim yo'nalishlariga integratsiyalash zarurati asoslab berilib, faol pedagogik yondashuvlarning bu boradagi imkoniyatlari ko'rsatib o'tiladi.*

***Kalit so'zlar:** oliy ta'lim, axloqiy tarbiya, fuqarolik ta'limi, gumanitar fanlar, kasbiy yo'nalishlar, pedagogik yondashuvlar, faol ta'lim, ijtimoiy mas'uliyat.*

XXI asr boshlarida oliy ta'lim tizimi misli ko'rilmagan o'zgarishlar bosqichiga kirib bormoqda. Globallashuv, iqtisodiy raqobatning kuchayishi, texnologik taraqqiyot va mehnat bozorining keskin o'zgaruvchan talablari ta'lim mazmuni va maqsadlarini qayta ko'rib chiqishni taqozo etmoqda. Shu jarayonda oliy ta'limning an'anaviy vazifalari - shaxsning har tomonlama kamol topishi, mustaqil va tanqidiy fikrlashni rivojlantirish, axloqiy qadriyatlar hamda fuqarolik mas'uliyatini shakllantirish kabi masalalar tobora ko'proq muhokama markaziga chiqmoqda. Bir tomondan, ta'lim samaradorligini iqtisodiy mezonlar orqali baholashga bo'lgan intilish kuchayib, oliy ta'lim muassasalari bitiruvchilarining bandligi va daromad darajasi asosiy ko'rsatkich sifatida ilgari surilmoqda. Ikkinchi tomondan esa, bunday yondashuv ta'limning insoniy, ijtimoiy va ma'naviy funksiyalarini cheklab qo'yish xavfini yuzaga keltirmoqda. Ayniqsa, kasbiy yo'nalishlarga ustuvorlik berilishi fonida gumanitar fanlarning ahamiyati nisbatan kamayib borayotgani, talabalarning keng dunyoqarash, ijtimoiy ong va fuqarolik faolligini shakllantirish imkoniyatlari qisqarib borayotgani dolzarb muammo sifatida namoyon bo'lmoqda. Shu nuqta nazardan, zamonaviy oliy ta'lim tizimida axloqiy va fuqarolik tarbiyasining o'rnini, uni turli yo'nalishlarga integratsiya qilish zarurati hamda bu boradagi pedagogik yondashuvlarni qayta ko'rib chiqish masalasi alohida ilmiy va amaliy ahamiyat kasb etadi.

Zamonaviy dunyo ta'limida oliy ta'limning an'anaviy maqsadlari - jumladan, tafakkur madaniyatini rivojlantirish va shaxsiy fazilatlarini shakllantirish - tobora ko'proq tanqid ostiga olinmoqda (Selingo, 2012; Tugend, 2012). Asosan ta'lim xarajatlarining yuqoriligi va talabalar qarzining ortib borishi sababli hisobdorlik (accountability) talablari kuchaydi. Natijada "ta'lim sanoati" samaradorligi ko'pincha bitiruvchilarning daromad darajasi bilan baholanmoqda (Mitchell Stevens, 2012).

Kasbiy (vocational) yo'nalishlarga qiziqish ortib bormoqda va ular san'at va fanlar, ayniqsa gumanitar fanlarni siqib chiqarmoqda. So'nggi yillarda biznes yo'nalishi eng yirik bakalavriyat yo'nalishi bo'lib, talabalarning uchdan ikki qismidan ko'prog'i kasbiy sohalarni

tanlaydi. Agar o'qituvchilar va rahbarlar oliy ta'limning tarbiyaviy salohiyatini qayta tiklash va axloqiy hamda fuqarolik ta'limini barcha yo'nalishlarga integratsiya qilishda yangicha yondashuv ko'rsatmasalar, samaradorlikka yo'naltirilgan, iqtisodiy mezonlarga asoslangan va tor kasbiy tayyorgarlikka urg'u beruvchi tendensiyalar oliy ta'limning fikrlovchi, faol fuqarolar va axloqan yetuk shaxslarni tayyorlash qobiliyatini zaiflashtiradi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, kollejni tugatishda biznes yoki muhandislik yo'nalishida o'qigan talabalar boshqa yo'nalishdagi talabalarga qaraganda quyidagi masalalarga kamroq ahamiyat beradilar:

- hayot falsafasini shakllantirish,
- siyosiy tizimga ta'sir ko'rsatish,
- boshqa mamlakatlar va madaniyatlarni tushunish.

Aksincha, ular moliyaviy jihatdan farovon bo'lishni muhimroq deb baholaydilar. Kasbiy yo'nalishdagi talabalar ko'proq instrumental yondashuvga ega bo'lib, "bu tajriba menga ish topishda qanday yordam beradi?" degan savolga ko'proq e'tibor qaratadilar va muammolarni turli nuqtai nazarlardan ko'rib chiqishga kamroq qiziqadilar (Colby va boshqalar, 2011).

Boshqa tomondan, gumanitar fanlar ham bosim ostida bo'lib, talabalarni jalb qilishda qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Ularning ilmiy ishlarni yanada murakkab va nazariy asoslangan qilishga intilishi ba'zan bu sohalarini kundalik hayotdan uzoq va tushunarsizdek ko'rsatadi (Kronman, 2007). Holbuki, gumanitar fanlar an'anaviy ravishda:

- hayot mazmunini anglash,
- chuqur mulohaza yuritish,
- turli qadriyatlarga asoslangan muqobil hayot yo'llarini tasavvur qilish,
- va ongli tanlov qilish

kabi qobiliyatlarni rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi.

Shu sababli, kollejda axloqiy va fuqarolik ta'limini rivojlantirish gumanitar fanlarning mazmuni va fikrlash usullaridan foydalanishni, hamda ularni talabalar tanlagan barcha yo'nalishlarga integratsiya qilishni talab etadi.

Garchi kasbiy yo'nalishlarni tanlayotgan talabalar sonining ortishi axloqiy va fuqarolik ta'limini keng joriy etishda to'sqinlik qilayotgandek tuyulsa-da, aslida bu imkoniyat ham yaratadi. Chunki har qanday kasbni o'rganish jarayonida:

- uning tarixiy, ijtimoiy va madaniy konteksti,
- jamiyatga ta'siri,
- va mutaxassislarning ushbu ta'sir uchun mas'uliyati haqida ta'lim berish mumkin.

Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching doirasida olib borilgan tadqiqotlar asosida turli sohalarda buni qanday amalga oshirish mumkinligi haqida tavsiyalar berganlar (Benner va boshqalar, 2009; Colby va boshqalar, 2011; Sheppard va boshqalar, 2008).

Yana ijobiy tomoni shundaki, so'nggi yillarda o'qituvchilar orasida faol pedagogik yondashuvlarga qiziqish ortib bormoqda (Stanton, Giles, & Cruz, 1999). Bu yondashuvlar nafaqat talabalarning axloqiy va fuqarolik tushunchasiga, balki ularning motivatsiyasi va ko'nikmalariga ham kuchli ta'sir ko'rsatish salohiyatiga ega. Biroq bunday yondashuvlar to'liq samarali bo'lishi uchun ular aynan axloqiy va fuqarolik natijalarini shakllantirishga yo'naltirilgan holda ishlab chiqilishi kerak (Colby va boshqalar, 2007; 2011).

Masalan, yaxshi tashkil etilgan jamoaviy loyihalar quyidagi fuqarolik ko'nikmalarini rivojlantirishi mumkin:

- hamkorlik qilish,

- murosaga kelish,
- boshqalarni ishontirish,
- shaxsiy manfaatdan tashqaridagi mas'uliyatni his qilish.

Bu maqsadlar topshiriq mazmuniga qanchalik aniq kiritilsa, talabalar shunchalik yuqori natijalarga erishadilar. Xuddi shuningdek, agar loyiha mazmuni siyosiy yoki ijtimoiy siyosat masalalarini, axloqiy me'yorlar va tanlovlarni muhokama qilishni talab etsa, u axloqiy va fuqarolik rivojiga xizmat qiladi. Aks holda, ta'lim faqat texnik yoki tor akademik doirada qolib ketishi mumkin.

XXI asrda dunyo oldida turgan iqtisodiy, siyosiy, ijtimoiy va ekologik muammolarni hisobga olsak, axloqiy va fuqarolik tarbiyasini oliy ta'limdan chetga surish mumkin emas. Albatta, chuqur bilim va texnik ko'nikmalar zarur. Ammo agar talabalar bu bilim va ko'nikmalarni mas'uliyat bilan qo'llashni o'rganmasalar, ular zamonaviy muammolarga munosib javob bera olmaydilar.

Oliy ta'lim talabalarni dunyoni va undagi o'z o'rnini anglashga, bilim va ko'nikmalarni jamiyat hayotida mas'uliyat bilan qo'llashga tayyorlash uchun kuchli imkoniyatga ega. Buning uchun esa axloqiy va fuqarolik ta'limining barcha asosiy yo'nalishlari -

- o'quv dasturi,
- darsdan tashqari faoliyatlar,
- vaOTM madaniyati

- ongli ravishda birlashtirilishi va o'zaro uyg'un holda rivojlantirilishi zarur. Bu jarayon talabalarda axloqiy va fuqarolik tushuncha, motivatsiya va ko'nikmalarni kompleks shakllantirishga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, zamonaviy oliy ta'lim tizimi oldida turgan eng muhim vazifalardan biri — iqtisodiy samaradorlik va kasbiy tayyorgarlik bilan bir qatorda, talabalarning axloqiy va fuqarolik kamolotini ta'minlashdan iboratdir. Faqatgina tor ixtisoslashgan bilim va ko'nikmalar bilan cheklanib qolgan ta'lim modeli jamiyatning murakkab va ko'p qirrali muammolariga to'laqonli yechim bera olmaydi. Shu bois, oliy ta'lim jarayonida gumanitar fikrlash uslublari, axloqiy mulohaza yuritish va fuqarolik mas'uliyatini shakllantirish barcha yo'nalishlar kesimida tizimli ravishda integratsiya qilinishi zarur. Ayniqsa, faol pedagogik yondashuvlar orqali talabalarning nafaqat bilimlari, balki ularning ijtimoiy faolligi, tanqidiy tafakkuri va ongli qaror qabul qilish qobiliyatini rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Natijada, oliy ta'lim muassasalari nafaqat malakali mutaxassislar, balki jamiyat taraqqiyotiga befarq bo'lmagan, mas'uliyatli va faol fuqarolarni tarbiyalashga xizmat qiladigan muhim ijtimoiy institut sifatida o'z rolini to'laqonli amalga oshira oladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

- 1) Selingo, J. (2012, June 25). Fixing college. The New York Times. Retrieved from www.nytimes.com/2012/06/26/opinion/fixing-college-through-lower-costs-and-better-technology.html.
- 2) Tugend, A. (2012, May 4). Vocation or exploration? Pondering the purpose of college. New York Times. Retrieved from www.nytimes.com/2012/05/05/your-money/career-or-deep-learning-pondering-the-purpose-of-college.html?pagewanted=all.
- 3) Colby, A., Beaumont, E., Ehrlich, T., & Corngold, J. (2007). Educating for democracy. San Francisco: Jossey-Bass.

- 4) Benner, P., Sutphen, M., Leonard, V., & Day, L. (2009). *Educating nurses: A call for radical transformation*. San Francisco: Jossey-Bass.
- 5) Sheppard, S., Macatangay, K., Colby, A., & Sullivan, W. (2008). *Educating engineers: Designing for the future of the field*. San Francisco: Jossey-Bass.
- 6) Kronman, A. (2007). *Education's end: Why our colleges and universities have given up on the meaning of life*. New Haven, CT: Yale University Press.
- 7) Stevens, M. L. (2012, May 9). “Whither Accountability? The Second Academic Revolution,” presentation at Stanford University, Division of Literatures, Cultures, and Languages.